

PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN LIKUIDITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2023

Eka Rachma Nurhayati¹, Taufik Akbar², Karari Budi Prasasti³

¹²³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received Maret, 2026

Revised Maret, 2026

Accepted Maret, 2026

Available online Maret, 2026

ekarachmanurhayati@gmail.com,
taufikakbar@uniska-kediri.ac.id,
kararibudiprasasti@uniska-kediri.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur modal (DER) dan Likuiditas (CR) terhadap nilai perusahaan (PBV) dengan profitabilitas (ROE) sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur subsector otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023. Menggunakan metode kuantitatif dengan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *nonprofitability sampling*, dan metode *nonprofitability sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*. Data dianalisis melalui pendekatan analisis jalur menggunakan *Eviews 9*.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, likuiditas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, struktur modal tidak berpengaruh pada nilai perusahaan, likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan, profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan, profitabilitas tidak dapat mengintervening struktur modal terhadap nilai perusahaan, profitabilitas tidak dapat mengintervening likuiditas terhadap nilai perusahaan.

Kata Kunci: Struktur Modal, Likuiditas, Nilai Perusahaan, Profitabilitas

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of capital structure (DER) and liquidity (CR) on firm value (PBV) with profitability (ROE) as an intervening variable in automotive and component manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019-2023. The study used a quantitative method with a nonprofitability sampling method and purposive sampling. Data were analyzed using a path analysis approach using Eviews 9.

The results of the study show that capital structure does not affect profitability, liquidity does not affect profitability, capital structure does not affect company value, liquidity affects company value, profitability affects company value, profitability cannot intervene in capital structure on company value, profitability cannot intervene in liquidity on company value.

Keywords: Capital Structure, Liquidity, Firm Value, Profitability

1. PENDAHULUAN

Sehubungan dengan era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin maju dari tahun ke tahun menjadikan manusia semakin memudahkan manusia dalam berbagai urusan. Masyarakat cenderung memilih sesuatu yang cepat, praktis dan *simple*. Sebagai salah satu contohnya adalah dalam hal transportasi, masyarakat lebih memilih untuk memiliki dan membawa transportasi pribadinya dibandingkan dengan menggunakan transportasi umum apalagi harus berjalan kaki. Kebutuhan akan transportasi seolah-olah

*Corresponding author

E-mail addresses: ekarachmanurhayati@gmail.com

sudah menjadi kebutuhan dasar seseorang apalagi itu jika tinggal disebuah perkotaan yang besar.

Bukan hanya untuk konsumsi pribadi saja sekarang terdapat juga trobosan baru yang berkaitan dengan tranportasi guna memudahkan kehidupan masyarakat contohnya adalah layanan aplikasi grab, gojek, lalu ada maxime dan masih banyak lagi. Layanan-layanan ini sering sekali digunakan seseorang untuk mempermudah dalam segala urusan sehari-hari. Hal ini menyebabkan banyaknya orang yang memilih untuk melamar pekerjaan mejadi driver layanan aplikasi-aplikasi tadi dikarenakan melihat adanya peluang keuntungan yang menjanjikan. Tentu saja ini bukan hanya meningkatkan pendapatan driver saja melainkan juga beberapa perusahaan lain yang terkait. Salah satunya adalah perusahaan otomotif dan komponen kendaraan. Perusahaan ini berkaitan erat dengan penyediaan transportasi yang sering kita gunakan. PT Astra Ortoparts Tbk atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan AUTO ini merupakan perusahaan otomotif besar yang berada di Indonesia. PT Astra Ortoparts Tbk memperoleh peningkatan pendapatan per tahun. Hal ini menunjukkan adanya ketertarikan pasar dan meningkatnya kebutuhan konsumen akan kebutuhan kendaraan.

Grafik 1 Peningkatan pendapatan PT Astra Ortoparts Tbk Tahun 2019-2023

Di mana pada tahun 2019 AUTO memperoleh pendapatan sebesar Rp 15.444.775 (dalam jutaan rupiah), hasil ini mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan adanya wabah Covid-19 yang melanda, sehingga AUTO hanya memperoleh pendapatan sebesar Rp 11.869.221 (dalam jutaan rupiah). Lalu dilanjut pada tahun selanjutnya perlahan demi perlahan pendapatan perusahaan mulai meningkat dengan pendapatan sebesar Rp 15.151.663 (dalam jutaan rupiah) pada tahun 2021 dan meningkat pesat pada tahun 2022 sebesar 18.579.927 (dalam jutaan rupiah). Lalu ditahun 2023 perusahaan juga mendapat sedikit peningkatan pendapatan sebesar 18.649.065 (dalam jutaan rupiah) (Sumber: Annual Report PT Astra Ortoparts Tbk).

Meski pun sempat mengalami penurunan penjualan, perusahaan otomotif justru menjadi salah satu perusahaan yang masih melaju dan berkembang bahkan saat pandemi sekalipun. Ini juga menegaskan bahwa kebutuhan akan kendaraan bagi pribadi seseorang akan tetap selalu harus terpenuhi bahkan jika penjualan turun sekalipun. Hal ini juga dipengaruhi oleh loyalitas konsumen terhadap brand dan produk yang dijual oleh perusahaan tersebut. Sehingga, walaupun terjadi penurunan penjualan masih bisa berjalan. Pandangan baik dari konsumen dan semakin dikenalnya perusahaan oleh masyarakat yang akhirnya perusahaan dinilai baik oleh khalayak umum.

Nilai dari perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan secara jangka panjang. Bukan hanya bagi perusahaan akan tetapi, bagi konsumen (masyarakat) dan khususnya adalah investor. Semakin tinggi nilai perusahaan maka semakin baik pula reputasi perusahaan yang dapat menggambarkan kinerja perusahaan yang baik serta prospek kekayaan perusahaan dimasa depan bisa diprediksi.

Tujuan utama perusahaan khususnya perusahaan yang sudah *go public* adalah dengan mensejahterakan investor dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan menyajikan tingkat keberhasilan suatu perusahaan, sehingga dapat menjadi gambaran investor untuk menanamkan modalnya kedalam perusahaan tersebut. Selain itu juga tingginya nilai perusahaan akan membuat pasar maupun investor percaya terhadap kinerja perusahaan pada masa kini dan masa yang akan datang.

“Nilai perusahaan merupakan salah satu parameter utama yang harus diperhatikan oleh para pemilik saham. Karena semakin tinggi nilai perusahaan maka kemakmuran pemilik saham juga akan meningkat” (Handoko, 2023:46). “Nilai perusahaan berperan penting dalam memproyeksikan kinerja perusahaan sehingga mempengaruhi investor dan calon investor terhadap suatu perusahaan” (Widi *et al.*, 2021:19). Perspektif investor terkait nilai perusahaan dapat dilihat dari harga sahamnya. Apabila harga saham tinggi maka nilai perusahaan juga baik. Sehingga para investor akan memutuskan untuk membeli saham pada perusahaan tersebut. Begitupun sebaliknya, jika harga saham sangat rendah maka investor cenderung akan berfikir bahwa nilai perusahaan tidak terlalu baik. Sehingga, kemakmuran investor akan tercermin dari nilai perusahaan. Untuk inilah nilai perusahaan akan diukur menggunakan PBV (*Price to Book Value*) yang menggunakan harga saham sebagai perhitungannya. Menurut Suryantini & Arsawan dalam Hanifah (2022:2) “Nilai perusahaan ini dapat dipengaruhi oleh adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal perusahaan dapat dilihat dari berbagai rasio - rasio yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan, seperti profitabilitas, struktur modal, likuiditas dan *leverage*. Sedangkan faktor eksternal perusahaan dapat berupa tingkat suku bunga, inflasi, pertumbuhan pasar dan nilai kurs.”

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Amelia & Anhar, (2019:42) bahwa struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adelia *et al.*, (2024:2131) struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handoko, (2023:45) yang menyebutkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Fahmi dalam Sari *et al.*, (2024:227) menjelaskan bahwa “Bagian modal merupakan representasi dari bagian keuangan perusahaan”. Pinjaman jangka panjang dan modal pribadi berpengaruh berbeda terhadap struktur modal yang memberikan alokasi sumber dana kepada sebuah perusahaan. “Struktur modal terdiri dari modal sendiri, utang, saham preferen” (Agus dalam Saragih & Hasyim, 2024). Untuk memperoleh dan mendatangkan modal para pemilik perusahaan memiliki tempat jual-beli tersendiri yang sering disebut dengan pasar modal. Dengan adanya pasar modal, perusahaan dapat menggalang dana dari pihak ketiga dengan cara menjual saham, obligasi maupun dari surat berharga lainnya. Salah satu pasar modal yang ada di Indonesia adalah BEI (Bursa Efek Indonesia).

Di mana BEI menyediakan sarana dan prasarana bagi pengusaha untuk mendapatkan modal dari para investor. BEI bekerjasama dengan beberapa sekuritas untuk menyediakan lahan jual beli saham untuk investor yaitu pemilik modal dengan perusahaan. (Yazi & Mahardika, 2023). Sari *et al.*, (2024:227) menggunakan DER (*Debt of Equity Ratio*) untuk menjadi acuan ukur dari struktur modal. Hal ini dikarenakan DER mampu menggambarkan bagaimana kesiapan modal yang dimiliki oleh perusahaan untuk membayar utangnya. Selain itu, DER juga menggambarkan tentang keseimbangan antara utang dan modal (*equity*) dalam struktur modal suatu perusahaan. Ini menunjukkan bahwa DER lebih

relevan bagi investor, dan manajemen dalam menilai resiko keuangan dan struktur modal perusahaan

Selain struktur modal Suryantini dan Arsawan dalam Hanifah, (2022) juga menyebutkan bahwa salah satu faktor lainnya adalah likuiditas. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian dari Uli *et al.*, (2020:321) yang menyebutkan bahwasannya likuiditas memiliki pengaruh positif secara signifikan. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugandhi *et al.*, (2023:63) yang menyebutkan bahwasannya likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. “Likuiditas adalah kemampuan yang dimiliki perusahaaragihan didalam membayar hutang jangka pendeknya secara tepat waktu” (Fahmi dalam Uli *et al.*, 2020:324). Sementara menurut Kashmir dalam Putri & Binastuti, (2023:41) “Rasio likuiditas atau yang dikenal dengan nama rasio modal kerja adalah rasio yang dimanfaatkan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan”. Likuiditas mampu mengukur seberapa cepatnya likuid yang bisa dihasilkan oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan profit bagi perusahaan. Cara untuk mengukur liabilitas ada beberapa cara salah satunya adalah menggunakan *Current Ratio*.

Seperti yang diketahui mendapatkan profit yang besar merupakan hasil jangka pendek yang ingin dicapai oleh perusahaan untuk mengukur seberapa besar profit yang dihasilkan oleh suatu perusahaan maka dapat menggunakan rasio profitabilitas sebagai metode pengukuran. “Rasio profitabilitas adalah rasio yang menilai kemampuan suatu perusahaan dalam mencari laba serta mengukur efektifitas dan efisiensi manajemen suatu perusahaan” (Kashmir dalam Putri & Binastuti, 2023:41). Profitabilitas bisa dipengaruhi oleh struktur modal yang ada di suatu perusahaan. Hal ini dapat didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Saragih & Hasyim (2023) yang menyatakan bahwasanya struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Akan tetapi hal ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Yazi & Mahardika (2023:1) yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwasannya struktur modal berpengaruh *negative* terhadap profitabilitas. Bukan hanya struktur modal likuiditas juga merupakan salah satu pengaruh dalam profitabilitas hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugandhi *et al.*, (2023:63).

Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Muthohar, (2021:163) tidak menunjukkan hal yang sama penelitian ini menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Tingginya hasil profitabilitas menggambarkan tingginya profit yang didapat oleh perusahaan. Semakin tinggi profit yang didapat oleh perusahaan maka akan berpengaruh pada nilai perusahaan. Profitabilitas berbanding lurus dengan nilai perusahaan yang mana berarti semakin tinggi profit yang didapat perusahaan maka nilai perusahaan akan semakin tinggi pula, sehingga pandangan masyarakat baik konsumen maupun investor akan semakin baik bagi perusahaan.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Uli *et al.*, (2020:321) yang menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun ini sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Omega & Widiastana, (2024:01) yang mengatakan bahwasannya profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan akan tetapi tidak signifikan. Struktur modal dan likuiditas yang baik dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Sehingga, nilai perusahaan akan naik. Karena inilah profitabilitas dapat dijadikan sebagai variabel intervening (perantara) antara struktur modal dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Sunarto, (2018) yang menyebutkan bahwa profitabilitas dapat memediasi struktur modal terhadap perusahaan. Lalu ada juga

Sugandhi et al., (2023:63) yang mengatakan bahwasannya profitabilitas dapat mengintervening likuiditas terhadap nilai perusahaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Struktur Modal

Fahmi dalam Adelia *et al.*, (2024:227) berpendapat “bagian modal merupakan representasi dari bagian keuangan perusahaan”. Menurut Fahmi dalam Amelia & Anhar, (2019:48) “struktur modal adalah komposisi saham biasa, saham preferen, dan berbagai kelas seperti itu, laba ditahan, dan utang jangka panjang yang dipertahankan oleh kesatuan usaha dalam mendanai aktiva”. Sedangkan Brigham & Houston dalam A’yun *et al.*, (2022:410) menyatakan struktur modal merupakan perbandingan hutang jangka pendek dengan modal. Kasmir dalam Adelia *et al.*, (2024:2133) ikut berpendapat terkait struktur modal yang menyebutkan bahwa “struktur modal adalah perbandingan atau imbalan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri”. Pendapat lain mengatakan bahwa “struktur modal adalah kombinasi dari sumber pendanaan yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya” (Saragih & Hasyim, 2024). Matulesy & Hwihanus, (2024:11) menuliskan struktur modal terdiri dari perbandingan hutang dan ekuitas yang didasarkan pada keputusan pendanaan, dimana kegiatan operasional perusahaan akan didanai dengan bersumber pada hutang atau ekuitas. Struktur modal ialah gambaran proporsi keuangan perusahaan antara modal yang bersumber dari utang jangka panjang dan modal sendiri milik perusahaan untuk sumber pembiayaan kegiatan operasional perusahaan.

Amelia & Anhar, (2019:48) struktur modal bertujuan untuk memadukan sumber pendanaan yang nantinya digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba dan meningkatkan nilai perusahaan secara maksimum. Analisis struktur modal penting karena mengevaluasi risiko jangka panjang dan prospek dari tingkat penghasilan yang didapat perusahaan selama kegiatan operasionalnya berlangsung. Struktur modal dapat berubah sesuai dengan kondisi perusahaan. Sebab itulah manajemen harus memunyai struktur modal yang spesifik untuk mengatasi ketidakpastian lingkungan bisnis. Salah satu implikasi struktur modal adalah biaya modal. Biaya modal ialah biaya yang ditanggung dan harus dibayar perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. Semakin tinggi tingkat pengembalian yang diharapkan investor maka, semakin tinggi pula biaya ekuitas perusahaan (Saragih & Hasyim, 2024).

Oleh sebab itu struktur modal yang optimal harus meminimalkan biaya untuk mencapai nilai perusahaan secara maksimal. Dengan struktur modal kita dapat mengetahui perusahaan lebih senang melakukan pendanaan menggunakan utang jangka panjang atau ekuitasnya terhadap kinerja perusahaan. Karena itulah perhitungan struktur modal menggunakan cara *Debt to Equity Ratio* (DER). Cara ini digunakan supaya mengetahui kemampuan perusahaan menjamin hutang-hutangnya dengan jumlah aktiva yang dimiliki. Semakin tinggi total DER makin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan perusahaan dalam menghasilkan laba (Syamsudin dalam Widi *et al.*, 2021:21).

Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu (Fahmi dalam Jaya *et al.*, (2018:24). Sedangkan Kasmir dalam Agustina *et al.*, (2022:70) menyebutkan bahwa “rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam

memenuhi kewajiban (utang) jangka pendeknya”. Semakin tinggi nilai rasio likuiditas maka semakin tinggi kinerja perusahaan yang mana perusahaan mampu menjamin bahwa perusahaan mampu membayar utang lancarnya menggunakan aktiva perusahaan.

Nilai Perusahaan

Berdasarkan pendapat dari Agustina *et al.*, (2022:247) “nilai perusahaan merupakan gambaran dari suatu perusahaan”. “Nilai perusahaan adalah nilai ekuitas dari hak pemegang saham yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai yang dihasilkan oleh perusahaan” (Rahman & Sunarto, 2018:327). Sedangkan Amelia & Anhar, (2019:46) mengeluarkan pemahaman bahwa ‘nilai perusahaan sama dengan pandangan investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang terkait dengan harga saham yang ditawarkan’. Ini membuktikan bahwa nilai perusahaan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan investor. Sebelum investor memutuskan untuk memberikan modal terhadap perusahaan nilai perusahaan merupakan salah satu aspek yang akan dilihat oleh investor. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi sehingga meningkatkan kepercayaan pasar bukan hanya mengenai kinerja perusahaan saat ini tetapi juga dimasa yang akan datang. “nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham” (Surya Pratama, 2019:568). Hal ini tercermin dari tingkat pengembalian investasi yang tinggi kepada investor. Nilai perusahaan juga merupakan tujuan utama perusahaan khususnya yang telah *go public* dengan meningkatkan kemakmuran investor melalui peningkatan nilai perusahaan.

Sedikit berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Fahmi dalam Adelia *et al.*, (2024:2132) bahwasannya “nilai perusahaan rasio nilai pasar yaitu rasio yang menggambarkan kondisi yang terjadi di pasar. Rasio ini mampu memberi pemahaman bagi pihak manajemen perusahaan terhadap kondisi penerapan yang akan dilaksanakan dan dampaknya pada masa yang akan datang.” Matulesy & Hwihanus, (2024:13) berspekulasi bahwa “nilai-nilai yang telah dicapai oleh suatu perusahaan menunjukkan tingkat kepercayaan yang telah dibangun dengan masyarakat selama bertahun-tahun sejak berdirinya”. Keyakinan ini tidak muncul secara kebetulan yang mana ini adalah hasil dari berbagai komponen yang bekerja bersama. Perusahaan bisa dikenal karena menyediakan produk atau layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi untuk memenuhi komitmennya terhadap praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan.

Untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan, ini sangat penting, jujur dan sejalan dengan semua orang yang terlibat, termasuk pemegang saham, pelanggan, karyawan, dan komunitas yang lebih luas dari keberhasilan dan inovasi perusahaan meningkatkan kesadaran positif komunitas dan berkontribusi kuat pada nilai-nilai ini. Semua keputusan manajemen mengenai strategi dari ekspansi pasar ke manajemen mempengaruhi persepsi publik perusahaan. Oleh karena itu, nilai yang telah dibentuk oleh perusahaan selama bertahun-tahun, mencerminkan total perjalanan ke perusahaan. Kemampuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan ini melalui inovasi, tanggung jawab sosial yang kuat, dan adaptasi terhadap perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat sangat penting untuk keberlanjutan masa depan dan pertumbuhan.

Franita dalam Andafiya *et al.*, (2024:228) menyatakan bahwa nilai perusahaan menunjuk pada harga yang calon pembeli bayarkan saat perusahaan akan dijual. Naiknya harga saham dibarengi dengan pengembalian modal kepada pemegang saham dalam meningkatkan kekayaan pemegang saham. Sedangkan Kusumadilaga dalam Widi *et al.*, (2021:18) berpendapat bahwa “nilai perusahaan adalah nilai laba masa yang akan datang di ekspektasi yang dihitung kembali dengan suku bunga yang tepat”. Sementara Harmono

dalam Uli *et al.*, (2020:321) ‘mengungkapkan bahwa kinerja perusahaan merupakan nilai perusahaan dengan harga saham sebagai gambarannya’. Menurut Suryantini & Arsawan dalam Hanifah (2022:2) “Nilai perusahaan ini dapat dipengaruhi oleh adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal perusahaan dapat dilihat dari berbagai rasio - rasio yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan, seperti profitabilitas, struktur modal, likuiditas dan leverage. Sedangkan faktor eksternal perusahaan dapat berupa tingkat suku bunga, inflasi, pertumbuhan pasar dan nilai kurs”.

Profitabilitas

Sartono dalam Jaya *et al.*, (2018:32) menyebutkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba berdasarkan penjuala, aktiva dan modal sendiri diukur dengan rasio profitabilitas. “Profitabilitas adalah salah satu indikator dalam memberikan sebuah penilaian terhadap perusahaan untuk menghasilkan profit dalam suatu periode akuntansi” (Kurniawati *et al.*, 2022:247). Rasio profitabilitas termasuk rasio yang paling sering digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan akibat laba merupakan aspek terpenting untuk diperhatikan. Salah satu tujuan suatu perusahaan adalah menghasilkan laba yang maksimum untuk kebutuhan perusahaan. Begitu pula dengan pandangan dari investor sebelum mereka memutuskan untuk menanamkan modal mereka ke suatu perusahaan, mereka akan melihat prospek laba yang dihasilkan perusahaan dalam waktu mendatang. Laba perusahaan yang tinggi memberikan peluang pembagian dividen yang tinggi juga bagi investor. Tingginya rasio ini menggambarkan semakin baiknya kinerja perusahaan.

3. METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk mengetahui besar atau kecilnya suatu pengaruh antar variabel yang dinyatakan dalam angka-angka. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2017:8), “Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, sebagai metode ilmiah atau *scientific* karena telah memenuhi kaidah ilmiah secara konkrit atau empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis”.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Galeri Investasi (GISBEI) yang ada di Universitas Islam Kadiri dengan menggunakan data sekunder yakni data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, Data sekunder tersebut berupa laporan tahunan perusahaan yang diperoleh dari situs BEI yaitu www.idx.co.id.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2023) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dipelajari dan dapat ditarik kesimpulannya. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2019-2023. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 19 perusahaan.

Sugiyono (2023) berpendapat bahwa sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 9 perusahaan.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *nonprofitability sampling*, dan metode *nonprofitability sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2023).

Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah pemilihan model regresi, uji asumsi klasik, uji regresi data panel, uji hipotesis, dan uji sobel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Uji Chow

Tabel 1 Hasil Uji Chow Substruktural 1

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.596274	(9,38)	0.0000
Cross-section Chi-square	51.465209	9	0.0000

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Dilihat dari output uji chow yang sudah dilakukan di atas diperoleh nilai probabilitas $\leq 0,05$ yaitu sebesar 0,0000 yang mana berarti model yang terpilih adalah model FEM (*Fixed Effect Model*). Disebabkan model yang terpilih adalah FEM maka uji harus dilanjutkan ke uji hausman.

Tabel 2 Hasil Uji Chow Substruktural 2

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.175692	(9,37)	0.0061
Cross-section Chi-square	28.618581	9	0.0008

Sumber: Data diolah Eviews 9 2025

Dapat dilihat di atas bahwa nilai cross section F kurang dari atau sama dengan 0,05 yaitu sebesar 0,0061 yang berarti model yang terpilih adalah model FEM. Sehingga akan dilanjutkan dengan uji hausman.

Uji Hausman

Tabel 3 Hasil Uji Hausman Struktural 1

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.327883	2	0.8488

Sumber: Data diolah Eviews 9 2025

Dilihat dari output di atas maka nilai probabilitas dari cross section random lebih dari atau sama dengan 0,05 yang berarti bahwa model yang terpilih adalah model REM. Oleh karena itu maka akan dilanjutkan dengan uji yang terakhir yaitu uji lagrange.

Tabel 4 Hasil Uji Hausman Struktural 2

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.327883	2	0.8488

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Dilihat dari output di atas maka nilai probabilitas dari cross section random lebih dari atau sama dengan 0,05 yang berarti bahwa model yang terpilih adalah model REM. Oleh karena itu maka akan dilanjutkan dengan uji yang terakhir yaitu uji lagrange.

Uji Legrange

Tabel 5 Hasil Uji Legrange

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	29.97154 (0.0000)	0.486526 (0.4855)	30.45807 (0.0000)
Honda	5.474627 (0.0000)	0.697514 (0.2427)	4.364363 (0.0000)
King-Wu	5.474627 (0.0000)	0.697514 (0.2427)	3.617144 (0.0001)
Standardized Honda	6.712119 (0.0000)	1.060789 (0.1444)	2.347906 (0.0094)
Standardized King-Wu	6.712119 (0.0000)	1.060789 (0.1444)	1.599939 (0.0548)
Gourierioux, et al.*	--	--	30.45807 (< 0.01)

Sumber: Data diolah Eviews 9 2025

Dapat dilihat bahwa nilai cross section Breusch-pangan kurang dari atau sama dengan 0,05 yaitu sebesar 0,000 sehingga model yang terpilih dalam substructural 1 ini adalah model Random Effect Model (REM).

Uji Normalitas

Tabel 6 Hasil Uji Normalitas Substruktural 1

Sumber: Data diolah Eviews 9 2025

Dapat dilihat dalam hasil tersebut bahwa nilai probabilitas Jarque-Bera adalah lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,770457 hal ini berarti bahwa data panel yang tersedia terdistribusi normal.

Tabel 7 Hasil Uji Normalitas Substruktural 2

Sumber: Data diolah Eviews 9 2025

Dapat dilihat dalam hasil tersebut bahwa nilai probabilitas Jarque-Bera adalah lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,309526 hal ini berarti bahwa data panel yang tersedia terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 8 Hasil Uji Multikolinearitas Substruktural 1

	X1	X2
X1	1	-0.5753384363894832
X2	-0.5753384363894832	1

Sumber: Data diolah Eviews 9 2025

Dari uji multikolinearitas substruktural 1 menunjukkan bahwa hasil kolerasi koefisien X_1 dan X_2 adalah sebesar -0.5753384363894832 yang mana nilai ini < 0,80 maka tidak terdapat multikolinearitas.

Tabel 9 Hasil Uji Multikolinearitas Substruktural 2

	X1	X2	Z
X1	1	-0.5753384363894832	-0.2614211456105591
X2	-0.5753384363894832	1	0.1196825422565335
Z	-0.2614211456105591	0.1196825422565335	1

Sumber: Data diolah Eviews 9 2025

Dari data di atas dapat diambil keputusan sebagai berikut:

- (1) Hasil korelasi koefisien X_1 dan X_2 adalah sebesar -0.5753384363894832 yang mana nilai ini < 0,80 maka tidak terdapat multikolinearitas
- (2) Hasil korelasi koefisien X_1 dan Z adalah sebesar -0.2614211456105591 yang mana nilai ini < 0,80 maka tidak terdapat multikolinearitas
- (3) Hasil korelasi X_2 dan Z adalah sebesar 0.1196825422565335 yang mana nilai ini < 0,80 maka tidak terdapat multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas Substruktural 1

Dependent Variable: ABS(RESID)
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 07/30/25 Time: 15:52
 Sample: 2019 2023
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 50
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.043746	0.030650	1.427255	0.1601
X2	0.003204	0.005153	0.621785	0.5371
X1	0.029016	0.026280	1.104100	0.2752

Sumber: Data diolah Eviews 9 2025

Dalam hasil ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas X_1 lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,2752 sedangkan, nilai probabilitas X_2 juga lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,5371 sehingga hal ini berarti bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Tabel 11 Uji Hipotesis Substruktural 1

Dependent Variable: Z
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 07/30/25 Time: 20:20
 Sample: 2019 2023
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 50
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.127184	0.049973	2.545058	0.0143
X1	-0.037682	0.042825	-0.879916	0.3834
X2	-0.002567	0.007709	-0.333046	0.7406

Sumber: Data diolah Eviews 9 2025

Hasil analisis pengujian hipotesis di atas memperoleh persamaan regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

$$ROE = 0,127184 - 0,037682DER - 0,002567CR + e$$

Persamaan di atas mempunyai nilai koefisien sebesar 0,127184 yang berarti bahwa apabila variabel terikat yaitu profitabilitas yang digambarkan oleh ROE tidak dipengaruhi oleh struktur modal yang digambarkan oleh DER dan likuiditas yang digambarkan oleh CR akan bernilai 0,127184.

Hubungan antara vriabel bebas dan terika akan ditunjukkan oleh koefisien regresi variabel bebas. Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Koefisien struktur modal bernilai negative hal ini menunjukkan hubungan yang berlawanan antara struktur modal dengan profitabilitas. Koefisien dari struktur modal adalah sebesar 0,037682 yang mengandung arti bahwa setiap penambahan struktur modal satu-satuan maka profitabilitas akan menurun sebesar 0,037682.
- (2) Koefisien likuidias bernilai negative hal ini menunjukkan hubungan yang berlawanan antara likuiditas dengan profitabilitas. Koefisien dari likuiditas adalah sebesar 0,002567 yang mengandung arti bahwa setiap penambahan likuiditas satu-satuan maka profitabilitas akan menurun sebesar 0,002567.

Tabel 12 Uji Hipotesis Substruktural 2

Dependent Variable: LOG_Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/30/25 Time: 20:32
 Sample: 2019 2023
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.291021	0.320720	0.907401	0.3689
X1	-0.455749	0.244461	-1.864301	0.0687
X2	-0.132640	0.049743	-2.666521	0.0105
Z	5.223969	1.095486	4.768633	0.0000

Sumber: Data diolah Eviews 9 2025

Hasil analisis pengujian hipotesis di atas memperoleh persamaan regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

$$PBV = 0,291021 - 0,455749DER - 0,13260CR + 5,223969ROE + e$$

Persamaan di atas mempunyai nilai koefisien sebesar 0,291021 yang berarti bahwa apabila variabel terikat yaitu nilai perusahaan yang digambarkan oleh PBV tidak dipengaruhi oleh struktur modal yang digambarkan oleh DER dan likuiditas yang digambarkan oleh CR akan bernilai 0,291021.

Hubungan antara variabel bebas dan terikat akan ditunjukkan oleh koefisien regresi variabel bebas. Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Koefisien struktur modal bernilai negative hal ini menunjukkan hubungan yang berlawanan antara struktur modal dengan nilai perusahaan. Koefisien dari struktur modal adalah sebesar 0,455749 yang mengandung arti bahwa setiap penambahan struktur modal satu-satuan maka nilai perusahaan akan menurun sebesar 0,455749.
- (2) Koefisien likuiditas bernilai negative hal ini menunjukkan hubungan yang berlawanan antara likuiditas dengan nilai perusahaan. Koefisien dari likuiditas adalah sebesar 0,13260 yang mengandung arti bahwa setiap penambahan likuiditas satu-satuan maka nilai perusahaan akan menurun sebesar 0,13260
- (3) Koefisien profitabilitas bernilai positif hal ini menunjukkan hubungan yang searah antara profitabilitas dengan nilai perusahaan. Koefisien dari profitabilitas adalah sebesar 5,223969 yang mengandung arti bahwa setiap penambahan profitabilitas satu-satuan maka nilai perusahaan akan meningkat sebesar 5,223969.

Uji t

Tabel 13 Hasil Uji t Substruktural 1

Dependent Variable: Z
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 07/30/25 Time: 20:20
 Sample: 2019 2023
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 50
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.127184	0.049973	2.545058	0.0143
X1	-0.037682	0.042825	-0.879916	0.3834
X2	-0.002567	0.007709	-0.333046	0.7406

Sumber: Data diolah Eviews 9 2025

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai probabilitas X₁ lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,3834 dan nilai probabilitas X₂ juga lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,7406 hal

ini berarti H_0 diterima sementara H_1 akan ditolak yang mana variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat.

Tabel 14 Hasil Uji t Substruktural 2

Dependent Variable: LOG_Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/30/25 Time: 20:32
 Sample: 2019 2023
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.291021	0.320720	0.907401	0.3689
X1	-0.455749	0.244461	-1.864301	0.0687
X2	-0.132640	0.049743	-2.666521	0.0105
Z	5.223969	1.095486	4.768633	0.0000

Sumber: Data diolah Eviews 9 2025

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa

- (1) Nilai probabilitas X_1 lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,0687 hal ini berarti H_0 diterima sementara H_1 akan ditolak yang mana variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat.
- (2) Nilai probabilitas X_2 kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,0105 hal ini berarti H_1 diterima sementara H_0 akan ditolak yang mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.
- (3) Nilai probabilitas Z kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,0000 hal ini berarti H_1 diterima sementara H_0 akan ditolak yang mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.

Uji Determinasi (R Square)

Tabel 15 Hasil Uji Determinasi (R Square) Struktural 1

R-squared	0.424929
Adjusted R-squared	0.387424
S.E. of regression	0.714700
Sum squared resid	23.49665
Log likelihood	-52.06780
F-statistic	11.33004
Prob(F-statistic)	0.000011

Sumber: Data diolah Eviews 9 2025

Dapat dilihat di atas bahwa nilai R Square sebesar 0.424929 atau sebesar 42% variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas sementara 58% sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya.

Uji Sobel

1. X_1 Terhadap Y melalui Z

$$t = \frac{ab}{S_{ab}}$$

$$S_{ab} = \sqrt{(b^2SEa^2) + (a^2SEb^2)}$$

$$S_{ab} = \sqrt{(0,027289) + (0,003361)}$$

$$S_{ab} = 0,175069$$

$$t = \frac{-0,27644}{0,175069}$$

$$t \text{ hitung} = -1,57905$$

$$t \text{ tabel} = \text{TINV}(\text{probability}; \text{deg_freedom})$$

keterangan

probability = 0,05

deg_freedom = Jumlah sampel - jumlah variabel

deg_freedom = 50 - 3

deg_freedom = 47

t tabel = 2,011741

Dilihat dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan maka t hitung dengan nilai sebesar $-1,57905 < t$ tabel dengan nilai sebesar 2,011741 hal ini berarti bahwa tidak terjadi pengaruh mediasi sehingga dapat ditarik Kesimpulan bahwa profitabilitas tidak mampu mengintervening / memediasi struktur modal terhadap nilai perusahaan.

2. X_2 Terhadap Y melalui Z

$$t = \frac{ab}{S_{ab}}$$

$$S_{ab} = \sqrt{(b^2 SEa^2) + (a^2 SEb^2)}$$

$$S_{ab} = \sqrt{(1,1952389E - 03) + (3,74703E - 06)}$$

$$S_{ab} = 0,034626376$$

$$t = \frac{-0,009230753}{0,034626376}$$

$$t \text{ hitung} = -0,26658$$

$$t \text{ tabel} = \text{TINV}(\text{probability}; \text{deg_freedom})$$

keterangan

probability = 0,05

deg_freedom = Jumlah sampel - jumlah variabel

deg_freedom = 50 - 4

deg_freedom = 46

t tabel = 2,012896

Dilihat dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan maka t hitung dengan nilai sebesar $-0,26658 < t$ tabel dengan nilai sebesar 2,012896 hal ini berarti bahwa tidak terjadi pengaruh mediasi sehingga dapat ditarik Kesimpulan bahwa profitabilitas tidak mampu mengintervening / memediasi struktur modal terhadap nilai perusahaan.

4.2 Pembahasan

Pengaruh Struktur Modal Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil Uji t atau Uji parsial yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada struktur modal sebesar 0,3834. Hal ini menggambarkan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Ini berarti struktur modal tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yazid & Mahardika, (2023:1) yang menyebutkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini terjadi karena perusahaan yang kurang menguntungkan cenderung menggunakan pinjaman lebih banyak, karena dana dari dalam perusahaan tidak cukup. Semakin besar utang perusahaan, semakin tinggi biaya yang harus dibayar, sehingga mengurangi laba yang diperoleh perusahaan tersebut.

Sementara itu, Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saragih & Hasyim (2023) yang menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap profitabilitas. Dalam menghadapi lingkungan yang semakin kompetitif, keputusan tentang struktur modal sangat penting bagi setiap perusahaan atau organisasi bisnis. Dalam sebuah perusahaan, mengambil keputusan penting dalam operasional perusahaan melibatkan keputusan dalam hal pendanaan. Manajer keuangan harus hati-hati dalam menentukan struktur modal, karena struktur modal dapat meningkatkan nilai perusahaan dan membantu perusahaan menjadi lebih unggul dalam menghadapi persaingan.

Pengaruh Likuiditas Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil Uji t atau Uji parsial yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada struktur modal sebesar 0,7406. Hal ini menggambarkan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 sehingga H_0 diterima dan H_2 ditolak. Ini berarti likuiditas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Muthohar, (2021:163) yang menyebutkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas yang tinggi tidak selalu baik bagi perusahaan, karena bisa saja membuat uang menjadi tidak terpakai, yang sebenarnya bisa digunakan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang memberi manfaat besar bagi perusahaan. Artinya, jika likuiditas meningkat, maka nilai profitabilitas mungkin akan turun. Sebaliknya, jika likuiditas menurun, nilai profitabilitas cenderung meningkat.

Sementara itu penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugandhi *et al.*, (2023:63) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas. Di mana semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya maka semakin meningkat pula perusahaan mendapat keuntungan.

Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil Uji t atau Uji parsial yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada struktur modal sebesar 0,0687. Hal ini menggambarkan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 sehingga H_0 diterima dan H_3 ditolak. Ini berarti struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handoko, (2023:45) menyebutkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang berarti jika perusahaan mengubah struktur modalnya maka nilai perusahaan tidak akan terpengaruh.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Adelia *et al.*, (2024:2131) mengatakan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Didalam perusahaan manufaktur investor yakin bahwa struktur modal mampu menggambarkan kinerja perusahaan sehingga besar kecilnya dapat mempengaruhi nilai perusahaan.

Pengaruh Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil Uji t atau Uji parsial yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada struktur modal sebesar 0,0105. Hal ini menggambarkan nilai probabilitas kurang dari 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_4 diterima. Ini berarti likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Uli *et al.*, (2020:321) menyebutkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Semakin baik kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya maka rasio yang dihasilkan juga semakin tinggi. Hal ini akan dilihat oleh investor sebagai kinerja baik perusahaan, sehingga bisa meningkatkan harga saham perusahaan dan nilai perusahaan.

Sementara itu hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugandhi *et al.*, (2023:63) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Tingginya atau rendahnya rasio likuiditas ini tidak memengaruhi minat investor untuk menginvestasikan uangnya. Karena current ratio adalah perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Jika aktiva lancar yang terdiri dari kas, piutang usaha, dan persediaan semakin tinggi, berarti ada dana perusahaan yang tidak digunakan dengan baik. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak optimal dalam memanfaatkan aktiva lancarnya, sehingga kurang mampu memberi keuntungan kepada para pemegang saham.

Untuk meningkatkan nilai perusahaan, perusahaan harus mampu memberi keuntungan kepada para pemegang sahamnya

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil Uji t atau Uji parsial yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada struktur modal sebesar 0,0000. Hal ini menggambarkan nilai probabilitas kurang dari 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_5 diterima. Ini berarti profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Uli *et al.*, (2020:21) mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi profit yang didapatkan perusahaan sudah pasti akan menarik perhatian investor untuk menanamkan modalnya dengan harapan mendapat keuntungan sehingga nilai perusahaan akan semakin baik.

Sementara berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Omega & Widiastana, (2024:01) yang mengatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Hal ini berarti bahwa perusahaan tidak mengoptimalkan modalnya dengan baik untuk memperoleh laba tinggi. Laba yang tidak menentu menyebabkan investor tidak percaya dengan hasil yang akan didapat perusahaan dalam jangka waktu Panjang sehingga tidak dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Profitabilitas Dapat Mengintervening Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil uji sobel secara manual dihasilkan t hitung dengan nilai sebesar $-1,57905 < t$ tabel dengan nilai sebesar 2,011741. Dari hasil tersebut maka H_0 diterima dan H_6 ditolak. Hal ini berarti bahwa tidak terjadi pengaruh mediasi sehingga dapat ditarik Kesimpulan bahwa profitabilitas tidak mampu mengintervening / memediasi struktur modal terhadap nilai perusahaan. Rasio struktur modal ini menunjukkan apakah suatu perusahaan menggunakan utang secara efektif dan efisien. Jika demikian, keuntungan perusahaan akan semakin meningkat. Perusahaan yang memiliki kinerja dan prospek yang baik akan mampu mengatur penggunaan utang dengan lebih baik, sehingga nilai perusahaan juga akan meningkat.

Profitabilitas Dapat Mengintervening Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil uji sobel secara manual dihasilkan t hitung dengan nilai sebesar $-0,26658 < t$ tabel dengan nilai sebesar 2,012896. Dari hasil tersebut maka H_0 diterima dan H_7 ditolak. Hal ini berarti bahwa tidak terjadi pengaruh mediasi sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa profitabilitas tidak mampu mengintervening / memediasi likuiditas terhadap nilai perusahaan. Rasio likuiditas ini bisa disebut tinggi jika perusahaan memiliki dana sendiri yang cukup untuk membiayai kewajiban dalam jangka pendek, sehingga mengurangi ketergantungan pada utang. Semakin baik hasil kerja perusahaan, semakin besar kemungkinan perkembangan perusahaan tersebut. Hal ini bisa dilihat oleh para investor sebagai pertanda yang baik untuk menanamkan sahamnya, sehingga nilai perusahaan juga ikut meningkat.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Struktur modal tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
2. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
3. Struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
4. Likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

5. Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
6. Profitabilitas tidak dapat mengintervening struktur modal terhadap nilai perusahaan.
7. Profitabilitas tidak dapat mengintervening likuiditas terhadap nilai perusahaan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya bisa memperpanjang rentang waktu atau periode pengamatan penelitian agar diperoleh data yang lebih komprehensif, mencakup siklus yang lebih Panjang, dan meminimalisir kesalahan data akibat peristiwa tertentu.
2. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan indikator atau rasio keuangan lain yang lebih bervariasi (misalnya rasio probabilitas, likuiditas, aktivitas, dan solvabilitas yang berbeda) untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam mengenai variabel yang diteliti.
3. Peneliti selanjutnya dapat mengganti atau menambah objek perusahaan dari sector industri yang berbeda untuk mengetahui apakah hasil penelitian ini tetap konsisten jika diterapkan pada tempat atau jenis usaha lain.

6. DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, A. Q., Hanum, A. N., & Nurcahyono, N. (2022). Pengaruh Struktur Modal , Likuiditas , dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening Harga Saham Perusahaan Food and Beverage 2017-2021. *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, 5, 408-419.
- Adelia, R., Suryani, Y., & Azwansyah, H. (2024). Pengaruh Likuiditas Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma) Volume : 4 | Nomor 3 | Nopember 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: Doi.Org/Jebma.V4n3.4426*, 4(1), 2131-2140. <https://doi.org/doi.org/jebma.v4n3.4426>
- Agustina, N. L., Kusumawardani, M. R., & Akbar, T. (2022). Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Aktivitas Dan Rasio Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Industri Otomotif Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018-2019. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2(4), 69-75. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v2i4.141>
- Amelia, F., & Anhar, M. (2019). Pengaruh Struktur Modal dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(01), 44-70. <https://doi.org/10.36406/jemi.v28i01.260>
- Andafiya, R., Ediyanto, & Sari, L. P. (2024). ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2019-2022. *Jurnal Mahasiswa Entrepreneur (JME) FEB UNARS Vol. 3, No. 2, Februari 2024 : 226-240*, 3(2), 226-240.
- Handoko, A. I. (2023). PENGARUH LIKUIDITAS, STRUKTUR MODAL, DAN AKTIVITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA IDX SUB SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN PERIODE 2015-2019). *Jurnal Manajemen Dan Kearifan Lokal Indonesia ISSN 2579-5791 (Paper) ISSN 2550-0856 (Online) Vol. 7, No. 1, 2023, Pp. 45 - 62 DOI: 10.26805/Jmkli.V7i1.181*, 7(1), 45-62. <https://doi.org/10.26805/jmkli.v7i1.181>
- Hanifah, A. (2022). Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Nilai

- Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Prodi Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1-173.
- Jaya, A., Kuswandi, S., Prastyandari, C. W., Baidlowi, I., Mardiana, Ardana, Y., Sunandes, A., Nurlina, Palnus, & Muchsidin, M. (2018). Manajemen Keuangan. In *Modul Kuliah* (Vol. 7, Issue 2).
- Kurniawati, D., Akbar, T., & Hendratmoko, S. (2022). Pengaruh Leverage, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada PT. Petrosea Tbk. (Studi Empiris di Bursa Efek Indonesia) Periode 2014-2021. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2(4), 246-256. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v2i4.185>
- Matulesy, Z. F., & Hwihanus. (2024). *ANALISIS PENGARUH STRUKTUR MODAL, KEPUTUSAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING*. 2(3), 9-22.
- Omega, M. T., & Widiastana, G. (2024). *Jurnal Jnana Satya Dharma Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening*. 1(1), 1-13.
- Pratiwi, A., & Muthohar, A. M. (2021). Pengaruh growth opportunity, likuiditas, dan leverage terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 1(3), 163-180. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v1i3.175>
- Putri, I. S. V., & Binastuti, S. (2023). Pengaruh Likuiditas Leverage Dan Aktivitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi Di Bursa Efek Indonesia (Bei). *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 9(1), 40-56.
- Rahman, F. R., & Sunarto. (2018). Analisis Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening. *Proceedings 6th NCAB (National Conference on Applied Business)*, 2(3), 128-136.
- Saragih, S. L., & Hasyim, D. (2024). *PENGARUH MODAL INTELEKTUAL DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA SEKTOR INFRASTRUKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2020-2023*. 8(1). <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Sugandhi, G. V., Gisella, V., & Dara, S. R. (2023). Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas dan Aktivitas terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening. *Streaming*, 1(2), 63-76. <https://doi.org/10.53008/streaming.v1i2.1466>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surya Pratama, I. (2019). PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN LIKUIDITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di BEI 2017-2018). *Prosiding 2nd Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Technology*, 567-578.
- Uli, R., Ichwanudin, W., & Suryani, E. (2020). Pengaruh Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Struktur Modal Dan Profitabilitas. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(2), 321. <https://doi.org/10.35448/jte.v15i2.6795>
- Widi, E., Widyastuti, T., & Bahri, S. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas, Arus Kas Bebas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekobisman*, 6(1), 17-34.
- Yazi, R. Al, & Mahardika, A. S. (2023). *Pengaruh Growth Opportunity Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Pada*

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 11 No 11, 2026

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:

Industri Sub Sektor Otomotif. 1-12.